

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'YI INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Isломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

Ислонқулова Шохсанам Ваҳобжон қизи,
Тошкент давлат юридик университети докторанти
E-mail: shoxsanams85@gmail.com

ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ

For citation: Islomqulova Shokhsanam Vakhobjon qizi. GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE OF DOCTORS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 28-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252640>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада врачнинг касбий жавобгарлигини суғурта қилиш юзасидан қонунчиликнинг ривожланиш генезиси хусусида сўз боради. Хорижий давлатларда ушбу масала қачондан бошлаб тартибга солина бошланганлиги ва Ўзбекистон Республикасида врачнинг касбий жавобгарлигини суғурта қилишнинг тарихда, ислом ҳуқуқида ҳамда ҳозирги кунда қонунчилик орқали қай даражада тартибга солинганлиги масаласи таҳлил қилинади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Тиббий фаолият ва тиббий ходимларнинг мажбурий жавобгарлигини суғурталаш тўғрисида”ги Қонуни лойиҳаси асосида врачнинг касбий жавобгарлигини суғурта қилишни қонунчилик асосида тартибга солиш аҳамияти масалалари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар. врач, касб, жавобгарлик, касбий жавобгарлик, суғурта, касбий жавобгарликни суғурта қилиш, врачнинг касбий жавобгарлигини суғурта қилиш.

Ислонқулова Шохсанам Ваҳобжон қизи,
Докторант Ташкентского государственного
юридического университета
E-mail: shoxsanams85@gmail.com

ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о генезисе развития законодательства о страховании профессиональной ответственности врача. С того момента, когда этот вопрос регулировался в зарубежных странах и в какой степени вопрос страхования профессиональной ответственности врача в Республике Узбекистан регулируется в истории, исламском праве и в настоящее время посредством законодательства. Также на основе проекта Закона Республики Узбекистан «О страховании медицинской деятельности и обязательной

ответственности медицинских работников» будут рассмотрены вопросы важности правового регулирования страхования профессиональной ответственности врача.

Ключевые слова. врач, профессия, ответственность, профессиональная ответственность, страхование, страхование профессиональной ответственности, страхование профессиональной ответственности врача.

Islomqulova Shokhsanam Vakhobjon qizi,
 PhD Student of Tashkent State University of Law
 E-mail: shoxsanams85@gmail.com

GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE OF DOCTORS

ANNOTATION

This article talks about the genesis of the development of legislation on medical professional liability insurance. From the moment when this issue was regulated in foreign countries and to what extent the issue of insurance of professional liability of a doctor in the Republic of Uzbekistan is regulated in history, Islamic law and currently through legislation. Also, based on the draft Law of the Republic of Uzbekistan “On insurance of medical activities and compulsory liability of medical workers,” the importance of legal regulation of doctor’s professional liability insurance will be considered.

Keywords. doctor, profession, responsibility, professional liability, insurance, professional liability insurance, doctor’s professional liability insurance.

Суғурта тарихи кўп асрларга бориб тақалади. Суғурта аста-секин ривожланиб борган, вақт ўтиши билан тобора такомиллашган, лекин унинг келиб чиқиши ўтмишга бориб тақалади. Милoddан аввалги икки минг йилликда суғуртага ўхшаш белгиларни ўзида жамлаган коидалар мавжуд бўлган. Масалан, Бобил шоҳи Хамураппининг “Қонунлар кодекси”га кўра, савдо қарвони иштирокчилари ҳужум, ўғирлик ёки табиий офат содир бўлганда биргаликда зарар кўришлари эҳтимолини олдиндан муҳокама қилиб олишлари шарт бўлган [1].

Вақт ўтиши билан суғуртани алоҳида турларини ажратиш шакллана бошлади. Жумладан, 18-аср бошларига келиб суғуртанинг уч тури мавжуд бўлган: чорва молларини суғурталаш, ёнғиндан суғурталаш ва денгиз суғуртаси.

Аммо фуқаролик жавобгарликни суғурталаш тушунчаси нисбатан кейинроқ пайдо бўла бошлаган. Биринчи марта замонавий шаклда жавобгарликни суғурталаш 19-асрнинг биринчи ярмида Францияда пайдо бўлган ҳамда бахтсиз ҳодисалардан суғурта қилиш ва отлар ва автомашиналар эгаларини тўлиқ суғурталаш билан боғлиқ бўлган. От ёки машинадан фойдаланиш пайтида содир бўлган барча бахтсиз ҳодисалар суғурта қилинган.

1837 йилда Гамбургда мажбурий эмиграция суғуртаси қабул қилинган. Бу суғурта турида кўшимча озиқ-овқат ва кўчиб кетишга тайёр бўлган шахслар тўхтаб қолган тақдирда кейинги транспорт харажатлари учун даъволари қопланади.

Германияда Рейхнинг жавобгарлик тўғрисидаги қонуни қабул қилинган ва унга темир йўл корхоналарига зарар етказганлик учун жавобгарлик қисман киритилган. Саноатда жавобгарлик тўғрисидаги қонунларнинг жорий этилиши билан саноат жавобгарлигини суғурталаш пайдо бўла бошлаган. 1871 йилга келиб Германияда фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш бўйича 3 та йирик суғурта жамияти мавжуд эди. Тез орада махсус суғурта компаниялари ҳам пайдо бўла бошлаган. Шундай қилиб, 1875 йилда умумий немис суғурта иттифоқи тузилган [2; С. 875].

Россияда эса жавобгарлик суғуртаси нисбатан кечроқ, XX асрнинг 90-йилларида кириб келган. Унгача бўлган даврда эса Россияда фақат анъанавий суғурта мавжуд бўлиб, шу сабабдан ички суғурта бозорининг ривожланишида чет ел амалиётига хос бўлган ва жавобгарликни суғурталашни жисмоний суғуртадан босқичма-босқич ажратишда ифодаланган ушбу соҳа ривожланишининг маълум бир тарихий босқичи мавжуд эмас эди [3; С. 104-106].

Тиббиёт ходимининг касбий жавобгарлигини суғурталаш ҳам жавобгарликни суғурталашнинг бир тури ҳисобланади.

Айниқса, ҳозирги вақтда тиббиёт муассасаларининг кўпгина беморлари ва хусусий амалиёт шифокорлари, бозор муносабатларининг бошқа иштирокчилари сингари, тиббиёт ходимлари ҳам профессионал тиббий хатолар туфайли етказилган зарар учун моддий жавобгар бўлишлари кераклигини билишади. Бундай пайтда тиббиёт ходимларининг ҳуқуқий манфаатларини ҳимоялашнинг энг мақбул йўлларида бири ҳам касбий жавобгарликни суғурталашдир.

XX аср охирида Европа давлатларида суғурта фаолиятининг янги кўриниши пайдо бўлди – бу тиббиёт ходимларининг касбий жавобгарлигини суғурта қилишдир. Шунинг таъкидлаш кераки, касбий жавобгарликни суғурталашнинг рижовланиши тиббий ёрдам истеъмолчиларининг ўз ҳуқуқлари учун ҳаракат кучайганлигини кўрсатиб берса, иккинчи томондан, европа давлатларида ва айниқса, Америкада касбий жавобгарликни суғурталаш бўйича беморларнинг шикоятларидан келиб чиқадиган низоларни судгача ҳал қилишга ва кўрсатилган тиббий ёрдам бўйича оммавий суд низоларининг олдини олишга имкон берган.

Демак врачнинг касбий жавобгарлигини суғурталаш юзасидан бир қатор олимлар изланишлар олиб борган бўлсада, ушбу масалани қонунчилик орқали тартибга солишнинг бошланиши 1990 йилларга бориб тақалади.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига суғуртанинг кириб келиши мустақиллик йилларидан бошланган бўлиб, қонун доирасида тартибга солиш 1993 йил 6 майда Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиши билан боғлиқ.

Лекин мамлакатимизда суғуртанинг келиб чиқиши узоқ ўтмишга бориб тақалади. Жумладан, бир қатор ҳужжатларда суғуртага ўхшаш тартиб-қоидалар назарда тутилганлигини кўришимиз мумкин.

Шунингдек, соҳибқирон Амир Темурнинг “Темур тузуклари” асари ўзида ҳам ҳақим-у табибларга бўлган эъбор, ҳам суғурта масалаларини акс эттирган ҳозирги давр қонунчилигига яқин бўлган белгиларни ифодалаган асарлардан биридир.

Жумладан ушбу асарда давлат асосини ўн икки ижтимоий тоифа ташкил этиши айтилган бўлиб, табиблар саккизинчи тоифа сифатида келтирилади. Ҳақим ва табибларга нисбатан қуйидагича фикр юритилади: саккизинчи тоифа — ҳақимлар, табиблар, мунажжимлар ва муҳандисларки, улар салтанат корхонасига ривож берувчилардир. Уларни ўз атрофимга тўпладим. Ҳақимлар ва табиблар билан иттифокда беморларни даволатар эдим [4; С. 66].

Шунингдек, “Темур тузуклари”да касаллар учун шофохона қурилиши ва уларда ишлаш учун табиблар тайинланиши масаласига катта эътибор берилган.

Атоқли француз олими Л.Керен Амир Темур ҳақида қуйидаги фикрларни келтирган: “...Амир Темур ўша пайтда суғурта тизимини ҳам ишлаб чиққан. Кимнинг ҳудудида ўғирлик ёки талончилик содир этилса, ўша ҳукмдордан молларнинг беш баробар нархи ундириб олинган” [5; С. 66-77].

Демак кўриб турганимиздек, ҳозирги суғуртанинг илк кўринишлари Амир Темур даврида ҳам амалда бўлган экан. Аммо бу даврда ҳали фуқаролик жавобгарлини суғурталаш, касбий жавобгарликни суғурталаш каби тушунчалар пайдо бўлмаган.

Ислом ҳуқуқига назар ташласак, ислом ҳуқуқида ҳам суғурта тушунчаси мавжуд бўлиб, ўзига ҳос хусусиятларга эга ҳисобланади.

Инглизча “security” сўзи баъзи араб лаҳжаларига суғурта маъносида кириб қолган, кейинроқ эса, ушбу сўзни бузиб талаффуз қилиш билан суғурта деб ишлатила бошланган.

Замонимизнинг аксарият олимлари ва фақиҳлари анъанавий суғуртани ножоизлиги ҳақида фикр қилганлар. Бунга сабаб, унда ғараз (ноаниқлик, мавҳумлик), рибо ва бошқа шу каби шаръан тақиқланган амалиётлар мавжудлигидир. Аммо, ислом дини жамиятда юзага келадиган барча масалаларга адолатли ечим берувчи дастур бўлгани сабабли, исломда такофул/таъмин маҳсулоти анъанавий суғуртанинг ўрнига ечим сифатида таклиф

қилинган. Суғурта араб тилида “таъмин” дейилади. Унинг асосида ўзаро эвазсиз молиявий ёрдам туради.

Ислом шариатида мувофиқ, суғурта – такофул сўзи араб тилидаги кафала – “кафиллик”, “бир-бирига кафолат бериш” сўзидан олинган. Ўз ўрнида, такофул жамоавий таъмин ёки суғурта деб ҳам қаралади, лекин ҳамма жамоавий суғурталар ҳам шариатга мувофиқ келавермайди [6].

Яна шуни таъкидлаш керакки, такофул, иктисодиётга анъанавий тижорий суғурта туридан кўра фойдалироқдир. Анъанавий тижорий суғурта ўз ичига исломда тақиқланган ғарар (ноаниқлик, мавҳумлик) ва рибони олади, чунки:

суғурта қилган шахс суғурта компаниясига суғурта учун пул тўлайди, лекин эвазига реал мол ёки хизмат эмас, келажакда содир бўлиши мумкин бўлган суғурта ҳолатида унга етган талафотни қоплаб бериш ваъдасини олади холос, бу эса ғарар;

суғурта компаниялари турли шахслардан суғурта бўйича тушган пуллари тижорат банкларига кўйиб фоиз олиб кўпайтиришади, бу эса рибо.

Демак исломда ҳам суғуртанинг умумий турларига хос бўлган кўринишдаги суғурта тушунчасининг мавжудлигини кўриб ўтдик.

Мустақилликдан кейин Ўзбекистон Республикасида суғурта соҳасида Фуқаролик кодекси, “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги, “Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларидан мажбурий давлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида”, “Ташувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида”, “Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида”, “Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида”ги Қонунлари ва бошқа қонуности ҳужжатлар қабул қилинди.

Биринчи марта фуқаровий жавобгарликни суғурталаш эса 1995 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 918-моддасида ўз аксини топган.

Унга кўра, бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига зарар етказилиши оқибатида юзага келадиган мажбуриятлар юзасидан жавобгарлик хавфини суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурта қилдирувчининг ўзининг ёки бундай жавобгарлик юкланиши мумкин бўлган бошқа шахсларнинг жавобгарлик хавфи суғурталаниши мумкин.

Ушбу модда касбий жавобгарликни суғурта қилишни тартибга солиш асоси ҳисобланади.

Аmmo айрим олимларнинг фикрларига кўра, фуқаролик жавобгарлик билан касбий жавобгарликни фарқлаш керак.

Жумладан қуйидаги фикрларга эътибор қаратсак, ривожланаётган суғурта ҳуқуқий муносабатлари туфайли суғурталовчи фуқаровий мажбуриятлардан келиб чиқадиган жавобгарлик хавфини ўз зиммасига олади, бу суғурта қилдирувчининг ҳаёти, соғлиғи ёки мулкига етказилган зарар бўлиши мумкин.

Жавобгарликни суғурталашни 2 га ажратилади:

фуқаролик жавобгарлигини суғурта қилиш;

касбий жавобгарликни суғурта қилиш.

Фуқаролик жавобгарлигини суғурталашда гап суғурта ҳуқуқий муносабатлари, яъни фуқаролик муносабатларини назарда тутувчи суғурта объекти ҳақида кетади. Бу қонун ёки шартномада назарда тутилган давлат томонидан ўрнатилган жабрланувчининг ҳуқуқлари, қонуний манфаатларини тиклаш учун мажбурлов чорасидир.

Касбий жавобгарликни суғурта қилиш эса касбий мажбуриятларини бажариш билан шуғулланадиган жисмоний ёки юридик шахсларга нисбатан мулкӣ давволардан ҳимояланиш имкониятидир. Фуқаролик жавобгарликдан фарқли ўлароқ касбий жавобгарликда жавобгарликнинг келиб чиқиши эътиборсизлик, эҳтиётсизлик, хато ва камчиликлардан келиб чиқадиган касбий фаолият билан боғлиқ [7; С. 83].

И.Н.Романованинг сўзларига кўра, “касбий жавобгарликни суғурталашнинг мақсади маълум бир касб эгалари учун жароҳат олган шахсларнинг давволаридан, ўз касбий мажбуриятларини бажариш жараёнида зарар етказиш ёки шунга ўхшаш давволардан суғурта

орқали ҳимоялашни таъминлашдир. Бундай даъво билан жабрланувчининг ўзи ҳам, бошқа манфаатдор шахслар ҳам мурожаат қилишлари мумкин. Шундай қилиб, агар нотўғри даволаниш натижасида бемор вафот этган бўлса, у ҳолда маънавий ва моддий зарарни қоплашни талаб қилади. Касбий жавобгарлик суғуртаси мажбурий ва ихтиёрий бўлиши мумкин” [8].

О.В.Колесниченконинг таъкидлашича, “касбий жавобгарлик суғуртаси ҳуқуқбузарликка асосланган. Бошқача қилиб айтганда, бошқа шахсларнинг ҳуқуқларига ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларига зарар етказганлик учун шартномадан келиб чиққан ҳолда жавобгарлик пайдо бўлмайди” [9].

В.О.Филипповнинг фикрига кўра, “касбий жавобгарликни суғурталаш куйидаги ўзаро боғлиқ мақсадларни кўзлайди: хизматлар истеъмолчилари манфаатларини ҳимоя қилиш; ижрочиларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш” [10; С. 4].

Жалинский А. ва Рерихт А.ларнинг таъкидлашича, “Касбий жавобгарликни суғурталаш иккита мақсадни кўзлайди: мижозни йўқотишларга сабаб бўлган профессионал субъектнинг тўловга қодир эмаслигидан ҳимоя қилиш ва касбий хатолик юз берган тақдирда ушбу субъектни вафот этишидан ҳимоя қилиш” [11; С. 280].

Касбий жавобгарлик суғуртаси касбий фаолиятни амалга ошириш жараёнида йўл кўйилган ҳар қандай камчиликлар, назоратсизликлар, бепарволик ҳолатлари юзага келган тақдирда тақдим этилади. Бунда суғурта объекти - ўз касбий мажбуриятларини бажаришда учинчи шахсларга зарар етказган шахснинг мулкий манфаатлари ҳисобланади.

Касбий жавобгарликни суғурта қилиш касбий мажбуриятларини бажариш билан шуғулланувчи жисмоний ёки юридик шахсларга нисбатан мулкий даъволар келтирилишидан ҳимояланиш имкониятидир. Бундай мулкий даъволарга еҳтиётсизлик, бепарволик, хатолар туфайли юзага келади касбий фаолиятдаги камчиликлар киради.

Суғурталанган шахслар жисмоний ва юридик шахслар бўлиши мумкин, масалан нотариат, адвокатлик, баҳолаш фаолияти, архитектура, тиббиёт каби соҳа вакиллари киради. Касбий жавобгарликни суғурта қилиш шартномасини тузиш учун суғурталанган шахснинг касбий малакасини тасдиқловчи сертификат ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган фаолият турлари учун лицензия бўлиши керак.

Бугунги кунда мамлакатимизда касбий жавобгарликни суғурталашнинг қонунчилик орқали тартибга солинган кўйидаги турлари мавжуд:

аудиторларнинг касбий жавобгарлигини ихтиёрий суғурта қилиш [12];

божхона брокерларининг касбий жавобгарлигини суғурта [13];

адвокатларнинг касбий жавобгарлигини суғурта қилиш [14];

нотариусларнинг касбий жавобгарлигини суғурта қилиш [15].

Тиббиёт ходимларининг касбий жавобгарлигини суғурта қилиш ҳали тартибга солинмаган бўлсада, бу бўйича лойиҳа ишлаб чиқилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПҚ-5590-сон “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида Соғлиқни сақлаш вазирлигига “Тиббий фаолият ва тиббий ходимларнинг мажбурий жавобгарлигини суғурталаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси топширилган.

Ушбу лойиҳа куйидагиларни қамраб олиши лозимлиги белгиланган:

тиббий ходимларнинг касбий фаолиятни амалга оширишда жавобгарлиги ва мажбурияти, шунингдек улар томонидан фуқароларга хизмат кўрсатилганлиги;

тиббий ходимларнинг фуқаролар соғлиғига зарар етказгани учун касбий жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш ҳамда хизмат вазифаларини бажариш вақтида уларнинг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарни қоплаш.

Ушбу лойиҳа орқали врачлар касбий жавобгарлигини суғурталашнинг бевосита асоси яратилди. Қонуннинг қабул қилиниши кейинчалик бир қатор қонуности ҳужжатларининг ҳам ишлаб чиқилишини тақозо этади. Жумладан, Қонун лойиҳасининг 6-моддасида ушбу Қонунда белгиланган суғурта шартномаси бўйича томонларнинг мажбуриятларини бажариш тартиби

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган тиббиёт ходимларининг жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидалари билан белгиланиши кўрсатилган.

Ушбу қоидалар қуйидагиларни ўз ичига олади:

суғурта шартномасини тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби;

суғурта мукофотларини тўлаш тартиби;

суғурта ҳодисаси юз берганда тиббиёт ходимларининг жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш иштирокчиларининг ҳаракатлари;

суғурта ҳодисаси юз берганлигини аниқлаш ва суғурта товонини тўлаш тартиби;

жавобгарлигини мажбурий суғурталаш бўйича низоларни ҳал қилиш тартиби.

Охирги йилларда содир бўлган коронавирус пандемиясини инобаъга олсак, COVID-19 вируси туфайли суғуртага бўлган эҳтиёж ортиб борди. Бу эса бир томондан, юқумли касалликлар билан ишлайдиган тиббиёт ходимларининг ўзлари орасида инфекция хавфи ортишига сабаб бўлган бўлса, бошқа томондан, тиббий хавф беморлар соғлигининг ёмонлашишига ва ҳатто беморнинг ўлимига олиб келадиган хатолар вужудга келди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда шифокорлар ҳам бошқа фуқаролари ҳам фуқаролик ва жиноят қонунчилигида белгиланган соғлиқка зарар етказиш, шунингдек, бошқа шахсларга маънавий ва мулкӣ зарар етказиш учун мулкӣ ва жиноий жавобгар эканликларини биладилар ва ушбу тартибга бўйсундилар.

Касбий фаолиятни амалга ошириш жараёнида тиббиёт ходими доимий равишда бундай санкциялар хавфи остида бўлади. Бу айниқса, малака даражасига тобора кўпроқ талаблар қўядиган шифокорлар, фелдшерлар ва кичик тиббиёт ходимларининг касбий фаолиятида кўпроқ учрайди ва бундай ҳолатлар қачон содир ўлишини олдиндан айтиш қийин.

Касбий фаолиятда ҳамиша ҳам соғлиққа зарар етказиш ҳолатларида тиббиёт ходимларини айблаш нотўғри. Чунки бемор танасининг маълум аллергик реакциялари, касалликларнинг белгиларининг ҳар доим ҳам аниқ ифодаланмаслиги, юқори технологиялардан фойдаланишнинг диагностика усуллари беморлар учун потенциал хавф туғдириши мумкин.

Ўзбекистон Республикасида беморларнинг ўлимига сабаб бўладиган ҳолатларнинг айнан қанчаси бевосита врачнинг касбий хатоси сабабли содир бўлиши билан боғлиқ аниқ статистик маълумотлар мавжуд эмас. “British Medical Journal”да чоп этилган “Касаллик тарихини таҳлил қилиш натижаси” номли мақолага кўра, инглиз шифокорларининг касбий хатоси сабабли ҳар йили 70 минг бемор вафот этади. Бу дегани ҳисоб-китобларга кўра, нотўғри ташхисдан ёки даволанишдан ҳар йигирманчи бемор азият чекади деганидир [16; С. 250-253].

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда хулоса қиладиган бўлсак, беморлар жавобгарлиги суғурталанган шифокорга мурожаат қилганда, тиббий муассасанинг (хусусий амалиёт шифокорнинг) мулкӣ ҳолатидан қатъи назар, ўз қонуний ҳуқуқларини тез ва самарали амалга оширишнинг қўшимча кафолатларини оладилар.

Тиббиёт муассасалари, агар улар суғурта полисига эга бўлсалар, касбий хатолар туфайли фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мулкига зарар етказиш натижасида келиб чиқадиган мажбуриятлар бўйича касбий жавобгарликнинг муайян хавфи натижасида олишлари мумкин бўлган молиявий йўқотишлар юкидан озод қилинади. Бундан ташқари, суғурта компанияси тиббий муассасанинг фаолиятини ўргангандан сўнг таклиф қилиши мумкин бўлган профилактика чоралари хавф даражасини, шунинг учун суғурта тарифлари ставкаларини сезиларли даражада камайтириши мумкин.

Касбий жавобгарликни суғурталаш шартномасини тузишда маълум бир тиббиёт муассасасининг хизматлари потенциал беморларнинг кўпчилиги учун янада ишончли ва жозибадор бўлади. Касбий масъулиятни суғурталаш полисига эга бўлиш (хизмат вазифаларини бажаришда ходимлар томонидан етказилган зарар учун учинчи шахслар олдидаги жавобгарликни суғурталаш) беморларни ҳар қандай ҳолатда ҳам уларнинг манфаатлари ҳимоя қилинишига ишонтиришга ёрдам беради.

Иқтибослар/Сноси/References:

1. <https://www.attollo.lv/ru/par-apdrosinasanu/>
2. Т.А. Федорова. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой. — М.: Экономистъ, 2004. — 875 с. (Т.А. Fedorov. Insurance: Textbook / Ed. Т.А.Fedorova. - М.: Economist, 2004. - 875 p.)
3. А.В.Воропаев, И.А.Воропаева, Ю.С.Исаев. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Основы медицинского права и этики. Сибирский медицинский журнал, 2006, № 2. С. 104-106. (A.V.Voropaev, I.A.Voropaeva, Yu.S.Isaev. Professional liability insurance for medical workers. Fundamentals of medical law and ethics. Siberian Medical Journal, 2006, No. 2. 104-106 p.)
4. Темур тузуклари //Форсчадан| А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж; Б. Аҳмедов таҳрир. остида.— Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. 8-б., 101-б. (Timur’s Codes// From Persia| A. Soguny and H. Karomatov translation; B. Akhmedov edit. under.— Т.: Association of publishing houses, 1991. p. 8, p. 101)
5. Акмал Саидов. юр. фанлар доктори, проф., Биокимё соҳасидан-Темуршунослик сари (Атокли француз олими Люсьен Керен ҳаёти ва ижодига чизгилар) “Водийнома” ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал, 2016 й. 1-сон. ISSN 2181-8733, 66-77-б. (Akmal Saidov. go doctor of sciences, prof., From the field of Biochemistry to Temurology (drawings on the life and work of the famous French scientist Lucien Keren) socio-historical, scientific and popular magazine “Vadiynoma”, 2016. Number 1. ISSN 2181-8733, pp. 66-77.)
6. <https://islommoliyasi.uz/uz/islom-sugurta-tizimi/>
7. Страховая деятельность в муниципальном образовании. Составитель: Белова Е.В., Оранова М.В. Учебнометодическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. – 34 с. (Insurance activities in the municipality. Compiled by: Belova E.V., Oranova M.V. Educational manual. – Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University, 2015. – 34 p.)
8. Романова И.Н. Страхование профессиональной ответственности в сфере предпринимательской деятельности // Государственная служба и кадры. 2019. №1. (Romanova I.N. Professional liability insurance in the field of entrepreneurial activity // Public service and personnel. 2019. No. 1.) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-professionalnoyotvetstvennosti-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti>
9. Колесниченко О. В. Рассуждения о реальном объеме обязанности по возмещению вреда здоровью: путь к индивидуализации деликтной ответственности? // Lex Russica. 2022. №8 (189). (Kolesnichenko O. V. Reasoning about the real scope of the obligation to compensate for harm to health: the path to individualization of tort liability? // Lex Russica. 2022. No. 8 (189).) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rassuzhdeniya-o-realnom-obeme-obязannosti-po-vozmeshcheniyu-vreda-zdorovyu-put-kindividualizatsii-deliktnoy-otvetstvennosti>
10. Филиппов В.О. некоторых проблемах вступления договора страхования в силу // Страхование право. 2015. № 2. С. 4. (Filippov V.O. Some problems of the entry into force of an insurance contract // Insurance Law. 2015. No. 2. p. 4.)
11. Введение в немецкое право / Жалинский А.Э., Рерихт А.А. - М.: Спарк, 2001. С. 280. (Introduction to German law / Zhalinsky A.E., Rericht A.A. - М.: Spark, 2001. P. 280)
12. Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, 29-модда (Law of the Republic of Uzbekistan “On Auditing Activities”, Article 29). <https://www.lex.uz/uz/docs/5307886>
13. Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, 282-модда (Customs Code of the Republic of Uzbekistan, Article 282). <https://www.lex.uz/uz/docs/2876354>
14. Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги Қонуни, 6-модда (Law of the Republic of Uzbekistan “On Advocacy”, Article 6). <https://www.lex.uz/uz/docs/54503>

15. Ўзбекистон Республикасининг “Нотариат тўғрисида”ги Қонуни, 19-модда (Law of the Republic of Uzbekistan “On Notary”, Article 19). <https://www.lex.uz/uz/docs/54458>
16. О.Ю.Красильников, Риски страхования профессиональной ответственности медицинских работников. (O.Yu.Krasilnikov, Risks of professional liability insurance for medical workers) <http://risk2021.sgu.ru/files/Agenda2021.pdf>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000